

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

g‘ururlantiradi. Tabiatimiz mo‘jizalariga guvoh bo‘lishi yurtimizga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otadi. Turistik sayohatlarni ko‘payishiga qaysidir ma’noda baliqchilik sohasi ham o‘z hissasini qo‘shadi deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mullaboyev N. R., Baliqlarni oziqlantirish, nashriyoti “Lesson Press” Toshkent .2023-yil. 168-bet.
2. Mullabayev N.R, Kamilov B.G, Sobirov J.J, Qahramonov B.A., Shoximardonov D.R. (fermerlar uchun qo‘llanma).
3. Turchini, JesseT, Trushenski, J va Glencross, B. (2018-yil 15-sentyabr). Akvakultura oziqlanishining kelajagi haqidagi fikrlar: Aquafeedsda dengiz resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog‘liq zamonaviy muammolarni aks ettirish uchun istiqbollarni qayta tiklash. Amerika baliqchilik jamiyati.
4. M. Nurutdinova. “Nodira ijodining o‘rganilishi tarixidan”/O‘zbekiston Milliy axborot agentligi – O‘zA Ilm-fan bo‘limi (elektron jurnal), (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2019-yil 28-martdagi 263/7.1 va 263/7.4-son qaroriga binoan tashkil etilgan). 2024-yil aprel oyi soni №4 (54) 150-154 betlar
5. “O‘zbekiston baliqlari xilma-xilligi”, mualliflar: Mirabdullayev I. M., Kuzmetov A. R., Qurbonov A. R., Eshova X. S., Mullabayev N. R., nashriyoti “Classik” Toshkent- 2020 yil, 112-bet.

УЎТ: 638.14.

МАҲАЛЛИЙ ПОПУЛЯЦИЯДАГИ ОНА АСАЛАРИЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг талабаси

Жўраева Паризода Бахтиёр қизи

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг мустақил тадқиқотчиси

А.Н.Худайкулов

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Тошкент филиалининг доценти, қ.х.ф.ф.д. (PhD)

О.З.Эшдавлатов

***Аннотация.** Мақолада ҳар хил усулларда этиштирилган маҳаллий популяциядаги она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўзгариб туриши, хусусан асалари тухумидан этиштирилган она асалариларда бу кўрсаткичлар кўпроқ намоён бўлганлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** популяция, она асалари, экстерьер, тергит, стернит, асалари сути, личинка, тухум, насл, тарбияловчи оила, пластмасса, косача, корреляция, онадон.*

***Аннотация.** В статье приведены сведения об изменениях экстерьерных показателей пчеломаток местной популяции, выведенных разными методами, в частности, эти показатели были более выражены у пчеломаток, выращенных из пчелиных личинок.*

***Ключевые слова:** популяция, пчеломатка, экстерьер, тергит, стернит, маточное молочко, личинка, яйцо, расплод, семья-воспитатель, пластмасса, чашечка, корреляция, маточник.*

***Abstract.** The article provides information about changes in the exterior indicators of queen bees of the local population, raised by different methods, in particular, these indicators are more pronounced in queen bees raised from bee larvae.*

Key words: *population, queen bee, exterior, tergite, sternite, royal jelly, larva, egg, brood, parent colony, plastic, calyx, correlation, queen.*

Ўзбекистон иқлим шароитида эрта баҳордан бошлаб она асалари етиштиришда, унинг сифати ва экстерьер кўрсаткичларига эътибор бериш катта аҳамиятга эга. Бунинг учун она асалари етиштиришда тарбияловчи асалари оилаларида очик ва ёпиқ наслини, озуқа ва гулчангини кўп бўлиши катта аҳамиятга эга.

Асаларичиликда асалари зотини аниқлаш ва наслчилик-селекция ишларида она асаларини экстерьер белгиларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади [2,7].

Шуларни ҳисобга олиб, Ўзбекистон шароитида маҳаллий популяциядаги она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини илк бор ўрганиб чиқдик. Бунинг учун асалари сутига пайванд қилинган, сунъий усулда асалари личинкаларидан етиштирилган [1,6] ҳамда асалари тухумидан етиштирилган, уруғланмаган она асалариларнинг вазн кўрсаткичини [4,5] асос қилиб олдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ҳар хил усулда етиштирилган уруғланмаган она асалариларнинг вазн кўрсаткичлари (мг)

Кўрсаткичлар	n	Lim	X±Sx	Cv, %
Сунъий усулда етиштирилган	20	181,0-204,0	191,6±1,28	3,65
Асалари тухумидан етиштирилган	20	187-209,0	198,1±1,24	3,66

1-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларнинг вазни 191,6 мг ни ташкил этган бўлса, асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда эса, бу кўрсаткич 198,1 мг ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларга нисбатан 7,5 мг га кўп бўлган, бу 103,4% ни ташкил этади. Албатта бунда асалари тухумидан етиштирилган она асалариларнинг вазнини кўп бўлишига тухумдан эндигина чиққан асалари личинкаси тарбияловчи асалари оиласида фақатгина бир хил таркибга эга

бўлган, шу тарбияловчи асалари оиласи сути билан боқилганлиги сабаб бўлган. Асалари сути билан боқилган личинкаларда эса аксинча, бунда асалари личинкалари бошқа бегона асалари оиласи сути билан боқилган бўлади. Бу бегона сут таркиби эса ҳар хил таркибга эга бўлганлиги учун, уядаги ёш личинкаларга ўзгача таъсир этиши кузатилди (P>0,999).

Шунингдек, маҳаллий популяциядаги она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини ҳам ўрганиб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Ҳар хил усулларда етиштирилган маҳаллий популяциядаги она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	n	Lim	X±Sx	Cv, %
Сунъий усулда етиштирилган				
Қанот узунлиги	20	9,20-10,30	9,72±0,54	3,09
Қанот кенлиги	20	3,00-3,50	3,22±0,80	3,10
3-нчи тергит узунлиги	20	5,60-6,60	6,09±0,59	4,27
3-нчи стернит узунлиги	20	3,10-3,55	3,31±0,78	4,41
Асалари тухумидан етиштирилган				
Қанот узунлиги	20	9,20-10,12	9,86±0,04	2,40
Қанот кенлиги	20	3,00-3,40	3,29±0,02	3,20

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3-нчи тергит узунлиги	20	5,55-6,70	6,36±0,01	3,70
3-нчи стернит узунлиги	20	3,05-3,65	3,42±0,02	3,70

2-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, сунъий усулда асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларда қанот узунлиги 9,72 мм бўлган бўлса, бу кўрсаткич, асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда эса 9,80 мм бўлган, ёки бу личинкалардан етиштирилган она асалариларга нисбатан 0,11 мм га кўп бўлган, бу кўрсаткич 101,4% ни ташкил этади.

Шунингдек, қанот кенглигига ҳам анча ўзгаришлар бўлган. Асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларда қанот кенглиги 3,22 мм ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда 3,29 мм ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич 0,7 мм га кўп бўлган, бу эса 102,2% ни ташкил этмоқда. Худди шундай, асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларда 3-нчи тергит узунлиги 6,09 мм ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич асалари тухумидан етиштирилганларга эса 6,36 мм ни ташкил этади, ёки бу кўрсаткич 0,27 мм га кўп бўлиб, бу 104,4% ни ташкил этмоқда. Шунингдек, асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларда 3-нчи стернит узунлиги 3,31 мм ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда 3,42 мм ни ташкил этган, ёки бу 103,3% ни ташкил этганлиги аниқланди ($P>0,999$).

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ўтказилган тажрибаларимизда асалари тухумидан етиштирилган она асаларилар ҳар томонлама, сунъий усулда асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларга нисбатан бирмунча сифатли эканлиги аниқланди.

Асалари тухумидан она асалари етиштиришда она асалариларнинг вазнини ошишида пластмассадан тайёрланган асос, яъни косачаларнинг ҳажми ва диаметрининг бироз бўлсада катталиги сабаб бўлганлиги ҳамда онадон ҳажми билан она асалари вазни

ўртасида ишончли корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланди ($P>0,999$).

Бу кўрсаткичлар асалари тухумидан етиштирилган она асаларилар вазнида кўпроқ намоён бўлганлиги аниқланди. Чунки асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда онадон асоси бўлган пластмасса косачалари ҳажми бир хил андоза асосида олдиндан тайёрланиб, белгилаб берилган бўлади.

Юқоридаги 2-жадвалда кўрсатилганидек, ҳар хил усулларда етиштирилган, уруғланмаган она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари ўрганиб чиқилди, уруғланмаган она асалариларнинг қорин қисми ҳажмини белгиловчи асосий кўрсаткичи бўлган 3-нчи ва 4-нчи тергит узунлиги ва 4-нчи стернит узунлиги асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда, бу кўрсаткич бирмунча 0,20-0,06 мм га каттароқ эканлиги аниқланди.

Ҳар хил усулларда етиштирилган она асалариларнинг 3-нчи тергит ва 3-нчи стернит узунликлари деярли фарқ қилмасида, лекин уларнинг ўзгарувчанлик коэффициенти 3,70-3,70 дан ошмаган. Асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда эса бу кўрсаткичларга деярли фарқ бўлмаганлиги кузатилди ($P>0,999$).

Ҳар хил усулларда етиштирилган она асалариларнинг қанот узунлиги ва кенглигида ҳам деярли фарқ сезилмасида, лекин асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда, бу кўрсаткич кўпроқ намоён бўлиши кузатилди ва 3,20-3,40% ни ташкил этган. Бу кўрсаткич сунъий усулда асалари личинкаларидан етиштирилганларга нисбатан 0,14-0,07 мм га кўпдир. Она асалариларнинг қанотларида бўладиган бундай ўзгарувчанлик коэффициенти эса 3,7-3,7% ни ташкил этмоқда.

Ҳар хил усулларда етиштирилган она асаларилар экстерьер кўрсаткичларида бўладиган ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотларни куйидаги диаграммдан ҳам кўришингиз мумкин.

Ҳар хил усулларда етиштирилган она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўзгариб туриш динамикаси

Диаграмма маълумотларидан кўринишича, асалари тухумидан етиштирилган она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларига нисбатан ҳар доим юқори ва сифатли бўлганлигини кўришингиз мумкин.

Олинган бу маълумотларимиз Сучков Ю.С. (2003), Тўраев О.С. (2012) каби муаллифларнинг тадқиқот ишларига ўхшашлик томонлари бор. Муаллифлар асалари личинкаларидан етиштирилган она

асаларилар вазнига нисбатан асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда бу кўрсаткичлар ҳар доим юқори бўлганлигини кўрсатиб ўтадилар.

Хулоса. Ҳар хил усулларда асалари личинкаларидан етиштирилган она асалариларга нисбатан асалари тухумидан етиштирилган она асалариларда экстерьер кўрсаткичлари ҳар доим юқори бўлганлиги аниқланган ҳамда асалари тухумидан етиштирилган она асаларилар вазни ҳам 103,4% га кўп эканлиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азизова Н., Тўраев О., Махмадияров О. Сунъий усулда она асалари етиштиришда личинкаларни қабул қилинишида бегона асалари сутининг таъсири. “Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги” ж., 2021, №1, 44-45 бетлар.
2. Камаев А.И. Экстерьерные признаки пчел Курской области. Ж. «Пчеловодство», 2003, №2, стр. 10-11.
3. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва, «Колос», 1983.
4. Сучков Ю.С. Технология вывода маток из яиц. Ж. «Пчеловодство», 2003, №5, стр. 23-25.
5. Тўраев О.С. Асалари тухумидан она асалари етиштириш истиқболлари. “Зооветеринария” ж., 2012, №1, 46-47 бетлар.
6. Тўраев О.С., Азизова Н.А., Кулдашева Ф.Х. Влияние массы пчелиных яиц на качество пчелиных маток. Ж. «Агро-илм», 2020, №2, стр. 66-67.
7. Ямалтдинов Ш.Г. Экстерьерные показатели пчел Самаркандской области. Сб. «Развитие пчеловодства в условиях жаркого климата». Ташкент, 1987, стр. 28-31.